

ҲОМИЛАНИНГ ПРЕНАТАЛ РИВОЖЛАНИШ ДАВРИДА ОЗИҚЛАНИШ ЖАРАЁНИ ТАҲЛИЛИ

Файзуллаева Зарнигор Инатиллаевна

таянч докторант, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Тошкент,
Ўзбекистон
e-mail:zarnigor18z02@gmail.com

KEYWORDS

Кўп босқичли ҳомила, пренатал ривожланиш, дифференциаллашган-диетологик озикланиш, қарорлар дарахти алгоритми.

ABSTRACT

Ушбу мақолада кўп босқичли ҳомиланing пренатал ривожланиш даврида ҳар бир триместрга оид мавсумий диетологик озикланиш жараёнлари таҳлил қилинди. Ҳомиладорлик даврида аёл истеъмол қилаётган оқсил, ёғ, углевод, витамин ва минераллар миқдорлари ҳисоблаб чиқилди. Статистик маълумотларга таянган ҳолда математик моделлари шакллантирилди. Дифференциаллашган-диетологик озикланиш жараёнини оптималлаштиришга асосланган қарорлар дарахти алгоритми ишлаб чиқилди.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш ва тиббий хизмат соҳасида амалга оширилган ижобий ўзгаришларга қарамай, айрим муаммоларга барҳам берилгани йўқ. Малакали тиббий кадрларнинг етишмаслиги, соғлиқни сақлаш тизимини етарли даражада молиялаштирмаслик, тиббий стандартларга риоя қилмаслик, аҳолининг ҳомиладорлик пайти ва туғруқдан кейинги даврда соғлом турмуш тарзига риоя қилиш тўғрисидаги хабардорлигининг паст даражаси шулар жумласидандир. Перинатал ўлимга қарши кураш доирасида Ўзбекистонда акушерлик ва перинатал ёрдам кўрсатиш сифатини яхшилаш, тиббий персоналнинг касбий малакасини, аҳолининг она ва бола саломатлигининг аҳамияти тўғрисидаги хабардорлигини оширишга қаратилган турли дастурлар ва тадбирлар ўтказилади. Ўзбекистонда ҳомиладор аёлларнинг овқатланиши бўйича асосий тавсиялар соғлом овқатланиш тамойилларига асосланган бўлиб, улар она ва ривожланаётган ҳомила зарур озик-овқат билан таъминлаш имконини беради. Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида қатор вазифалар, жумладан, «Репродуктив ёшдаги ва ҳомиладор аёллар, болалар учун юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш»

вазифаси белгиланган. Бу вазифаларни амалга ошириш, жумладан, устувор омилларни шакллантириш, улар асосида ҳомиланing пренатал ривожланишига дифференциал озикланиш режими таъсирининг математик моделини куриш; озикланиш меъёрларини ўз ичига олган реляцион билимлар базаси ишлаб чиқиш; ҳомиланing пренатал ривожланиши даврида дифференциал диетологик озикланиш алгоритми, дастурий мажмуасини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш бугунги куннинг энг муҳим муаммоларидан биридир. Ҳомиладорлик даврида соғлом турмуш тарзига риоя қилиш ва тўлақонли озикланиш бўлажак фарзандингизнинг соғ-саломат туғилишининг гаровидир. Нотўғри овқатлани натижасида, турли витамин ва минералларнинг етишмовчилиги келиб чиқади. Бу эса ўз навбатида ҳомила турли хил нуқсонлар билан туғилиш ҳафини орттиради. Буни олдини олиш учун, ҳомиладор аёлларимизга рационал озикланиш бўйича тавсиялар бериб бориш керак. Бу борада Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил 10 ноябрдаги ПҚ-4887-сонли қарорида “Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича чора тадбирлар” тўғрисидаги бўлиб, ҳомиладор ва туғруқдан кейинги даврдаги аёлларга алоҳида эътибор берилган[1].

АСОСИЙ ҚИСМ.

Инсон саломатлигига таъсир этувчи барча асосий омиллар ичида, овқатланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Боланинг соғлиғига нафақат ҳомиладор аёлнинг овқатланиши, балки ҳомила пайдо бўлишидан олдин ҳам боланинг ота ва онасининг рационал овқатланиши катта таъсир кўрсатиши асосланган. Ҳомиладорлик даврида нотўғри овқатланиш жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин: аборт, эрта туғилиш, турли хил нуқсонли боланинг туғилиши, жисмоний ривожланишда кечикиш. Бирок, нафақат витамин ва минералларнинг етишмовчилиги, балки баъзи микроэлементларни, айниқса, катта дозаларда бўлган А витаминини ортиқча истеъмол қилиш ҳам соғлик учун хавфли эканлиги эътироф этилган.

Мақсад ва вазифалар.

Кўп босқичли ҳомиланинг пренатал ривожланиш даврида дифференциаллашган-диетологик озиқланиш жараёнининг алгоритмлари ишлаб чиқиш. Ушбу мақсадга эришиш учун қўйидаги вазифалар қўйилди.

- ҳомиладор аёлларнинг физиологик ҳолати ва ҳомиланинг перинатал ривожланиш хусусиятларини таҳлил қилиш асосида дифференциаллашган озиқланиш режимини аниқлаш;

- кўп босқичли ҳомиланинг пренатал ривожланишига таъсир этувчи устувор омилларни шакллантириш ва дифференциал озиқланиш жараёнини математик моделини ишлаб чиқиш;

- ҳомиланинг перинатал ривожланиш даврида ҳомиладорнинг озиқланиш рационал маълумотлар базаси тузилмасини шакллантириш ва ишлаб чиқиш;

- ҳомилани пренатал ривожланиш даврининг дифференциаллашган диетологик озиқланиш жараёнини моделлаштириш алгоритминини ишлаб чиқиш;

Ҳомиладор аёлларнинг ҳар бир триместрда мавсумий диетологик озиқланиш жараёнлари таҳлил қилинади. Ҳомилани

пренатал ривожланишида аёл истеъмол қилаётган оксил, ёғ, углевод, витамин ва минераллар миқдорлари ҳисоблаб чиқилади ва статистик маълумотларга таянган ҳолда математик моделлари шакллантирилади[3-4].

Ҳомиланинг пренатал ривожланиш даври 3та триместрга бўлиниб[5], ҳар бир триместрда ҳомиладор аёлнинг табиий компоненталарига яъни углевод, ёғ, оксил, минерал ва витаминларга бўлган эҳтиёжи ўзгариб боради. 1-расмда ҳомиладорлик даврида ҳомила ривожланишига таъсир қилувчи параметр w_a, w_b, w_c . Кирувчи параметрлар x_i, x_j, x_k тўлдирувчи параметрлар u_i, u_z, u_n ва чиқувчи параметрлар y_h, y_f, y_s нинг умумий схемаси келтирилган.

$x(x_1, x_2, \dots, x_m)$ -ҳомиладор аёлнинг кунлик истеъмол қилган озиқ-овқат маҳсулотлари (мева ва сабзавотлар, таомлар, сут маҳсулотлари);

$u(u_1, u_2, \dots, u_k)$ - х параметрларни бошқариб турувчилар(витамин, минераллар, оксил, ёғ, углеводларни нормага олиб келиш);

$w(w_1, w_2, \dots, w_l)$ - ташқи таъсир этувчилар (сигарет чекиш, ичимлик ичиш, кам қонлик);

1-расм. Ҳомиланинг пренатал ривожланиш даври рационал озиқланиш умумий модели

2-расм. Хомиланинг пренатал ривожланиши даври рационал озикланиши I триместр модели

$y^n(y_1, y_2, \dots, y_n)$ - n - триместрдаги хомиланинг тўғри ривожланиши учун Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ҳомиладор аёлларга тавсия қилинган витамин ва минералларнинг кунлик нормалари.

$\mathcal{E}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n)$ – \mathcal{E} витамин ва минераллар миқдори чегаравий қиймати.

Ушбу моделга асосан ҳомиладор аёллар ҳақида маълумотлар киритилади, шу жумладан унинг ёши, вазни, бўйи, ҳомиладорлик ҳафтаси, касалликлари ва бошқалар. Сўнгра ҳар бир триместр учун белгиланган витамин ва минераллар нормалар киритилади.

Ҳомиладор аёл ҳар бир триместрда бир ҳафта давомида кунлик истеъмол қилган озик овқат маҳсулотларни киритиб боради. Ушбу математик моделда кунлик истеъмол қилинган маҳсулотлар таркибидаги витамин ва минераллар ҳисоблаб чиқилади ва умумий миқдори x_{ij} аниқланади, $i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$.

Сўнгра ҳафта давомида аниқланган ҳар бир табиий компонентларнинг ўртача қиймати куйидаги формула билан аниқланади

$$x_{o'j}^1 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^m (x_{ij} - w_{ij}),$$

бу ерда $j=1, n$ ўзгаради, n – витамин ва минералларнинг сони, $x_{o'j}^1$ - 1-триместрда истеъмол қилинган озик овқат маҳсулотлари таркибидаги витамин ва минералларнинг ўртача қиймати

$$[y_j^1 - x_{o'j}^1] < \mathcal{E}_j$$

Юқоридаги формулага асосан $x_{o'j}^1$ ва y_j^1 I триместрдаги фойдали компонентларнинг нормалари билан \mathcal{E}_j чегаравий қиймат орасидаги фарқ текшириди. Уларнинг ҳар бири учун шартни қаноатлантирадиган бўлса яъни улар орасидаги фарқ кичик ёки тенг бўладиган бўлса рационал озикланиш шу тарзда давом этиши тавсия қилинади.

$$t^1 = \sum_{j=1}^n [y_j^1 - x_{o'j}^1] \rightarrow \min$$

Акс ҳолда, t^1 - биримчи триместрда $[y_j - x_{o'j}]$ орасидаги фарқ \min минимум қийматга яқинлаштирилади. $[y_j - x_{o'j}] > \mathcal{E}_j$ агар улар орасидаги фарқ \mathcal{E}_j катта бўлса, u_{ij} тўлдирувчи параметр кўшилади.

Кўп босқичли хомиланинг пренатал ривожланиши даврининг 2-босқичи 6-8 ҳафтадан кейин қайта текширилади.

$$x_{o'j}^2 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^m (x_{ij} + u_{ij} - w_{ij})$$

2-триместр учун ўртача қиймат $x_{o'j}^2$ ҳафта давомида истеъмол қилинган озик овқат таркибидаги витамин ва минералларнинг ўртача қиймати, u_{ij} тўлдирувчи параметр билан биргаликда ҳисоблаб чиқилади.

$$[y_j^2 - x_{o'j}^2] < \mathcal{E}_j$$

Иккинчи триместр учун \mathcal{E}_j ҳар бири учун шартни қаноатлантирадиган бўлса, яъни орасидаги фарқ кичик ёки тенг бўладиган бўлса рационал озикланиш шу тарзда давом этиши тавсия қилинади.

$$t^2 = \sum_{j=1}^n [y_j^2 - x_{o'j}^2] \rightarrow \min$$

t^2 - иккинчи триместрда $y_j^2 - x_{o'j}^2$ орасидаги фарқ \min минимум қийматга яқинлаштирилади, акс ҳолда u_{ij} тўлдирувчи параметр кўшилади.

Кўп босқичли хомиланинг пренатал ривожланиши даврининг 3-босқичи 6-8 ҳафтадан кейин қайта текширилади.

$$x_{o'j}^3 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^m (x_{ij} + u_{ij} - w_{ij})$$

3-триместр учун ўртача қиймат $x_{o'j}^3$, u_{ij} тўлдирувчи параметр билан биргаликда ҳисоблаб чиқилади.

$$[y_j^3 - x_{o'ij}^3] < \epsilon_j$$

Учинчи триместр учун ϵ_j ҳар бири учун шартни қаноатлантирадиган бўлса, яъни орасидаги фарк кичик ёки тенг бўладиган бўлса рационал озикланиш шу тарзда давом этиши тавсия қилинади.

$$t^3 = \sum_{j=1}^n [y_j^3 - x_{o'ij}^3] \rightarrow \min$$

t^3 - учинчи триместрда $y_j^3 - x_{o'ij}^3$ орасидаги фарк \min минимум қийматга яқинлаштирилади, акс ҳолда бўлса u_{ij} тўлдирувчи параметр қўшилади.

Кўп босқичли ҳомиланинг пренатал ривожланиш даври учинчи триместрнинг охирига ойида қайта текширилади. \bar{y}_j қиймати y_j^3 билан мос ҳолда эканлиги баҳоланади.

$$\bar{y}_j = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^m (x_{ij} + u_{ij} - w_{ij})$$

Ишлаб чиқилган математик модел асосида дастур алгоритми шакллантирилди. Қарорлар дарахти алгоритми ҳомиладорлик даврида дифференциаллашган-диетологик озикланиш жараёнини оптималлаштириш учун ишлаб чиқилди. Ушбу алгоритмда қарор қабул қилиш жараёни қуйидагича амалга оширилади [6-7]:

- **Маълумотлар тўплаш:** Ҳомиладор аёллар ҳақида маълумотларни тўплаш, шу жумладан ёши, жинси, ҳомиладорлик сони, тиббий таҳлил натижалари, овқатланиш рационали ва ҳ.к.
- **Рацион ҳолатини баҳолаш:** Ҳомиладорнинг кунлик овқатланиш режимини текшириш, истеъмол қилинган озик-овқат маҳсулотлари таркибидаги витамин ва минералларни миқдорини баҳолаш.
- **Озикланиш режасини тузиш:** Олинган маълумотлар асосида, ҳомиладор аёл организмнинг талаблари ҳисобга олиб, индивидуал озикланиш режимини тузиш.
- **Мониторинг ва баҳолаш:** Ҳомиладорнинг овқатланиш режимини, унинг таркибидаги витамин ва минералларнинг миқдорини,

доимий мониторинг қилиш ва ҳомиланинг тўғри ривожланиши учун зарур бўлган озик овқат маҳсулотларини рационга киритиш имкониятини беради.

Расм-3. Ҳомиланинг пренатал ривожланишида дифференциаллашган диетологик озикланиш жараёнининг қарорлар дарахти алгоритми

Ушбу ишлаб чиқилган қарорлар дарахти алгоритми кўп босқичли ҳомиланинг пренатал ривожланиш даврида дифференциаллашган-диетологик озикланиш режалари тузишда самарали усул ҳисобланади.

Реляцион маълумотлар базасини куриш учун жадваллар тўплами ва улар орасидаги алоқаларни шакллантирилди. Ҳар бир жадвал бир хил турдаги ва ўзига хос номга эга. *User-patient* (ҳомиладор аёл) номли жадвал *User-name, user_surname, user_status, user_email, user_password* каби устунлардан иборат. *user-doctor* (гинеколог шифокор) - *User-name, user_surname, user_uid, user_status, user_email, user_password, patients*. *DailyDish* (кунлик истеъмол қилинган озик овқатлар) - *dish_id, dish_category, dish_eatingTime, dish_value* каби устунлардан таркиб топган. *Dish* (таом номлари) ва *dish_vitamin* (витамин ва минераллар) каби жадваллардан таркиб топган. Жадвалларни шакллантиришда асосий тушунчалардан бири асосий калит ҳисобланади - бу аниқ бир объектга тегишли бўлган идентификатор. Масалан, *Dish* жадвалида асосий калит *dish_id* деб олинди.

Маълумотларга эга бўлган барча жадваллар учун уларни ўзаро муносабатлар билан боғлаш мақсадида калитларни яратилди ва ўзаро *id* орқали боғланди.

Ушбу ишлаб чиқилган реляцион маълумотлар базаси маълумотларни саклаш, улар орасидаги алоқаларни бошқариш ва маълумотларни жамлаштириш имкониятин беради.

Хулоса

Ҳомилани пренатал ривожланиш даврида витаминлар, минераллар, углевод, ёғ, оксил ва бошқа зарурий табиий препаратлар ҳар бир триместр учун маълумотлар базаси қурилди.

Ҳомилани пренатал ривожланиш даври маълумотларига интеллектуал ишлов бериш орқали рационал озиқланиш тизими мониторингини рақамлаштиришнинг математик модели ва алгоритми ишлаб чиқилди.

Ҳомилани пренатал ривожланишининг 3та триместри давомида интеллектуал ишлов бериш орқали рационал озиқланиш тизими мониторингини рақамлаштириш тизими ишлаб чиқилди.

Ишлаб чиқилган тизим ҳомиладорнинг ёши, жисмоний ҳолати, бўйи, вазни, касалланганлиги, ҳомиладорлик сони ва бошқа ҳолатларни инobatга олган ҳолда, унинг рационал озиқланиш мониторингини рақамлаштирилган имкониятини берди. Ушбу тизим Оилавий поликлиниканинг гинекология бўлимига, пренатал марказларнинг ҳомиладорлар паталогияси бўлимига жорий қилинди. Таклиф этилган математик модел ва дастурий тизим, ҳомила ривожланишига таъсир қилувчи факторларни инobatга олган ҳолда, перинатал даврдаги вужудга келувчи касалликларни 3-4% олдина олишга, шу билан биргаликда ногирон болаларни туғилини 0,3% қисқаришига эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://lex.uz/docs/5090241>
2. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/newborn-mortality>

3. Priority factors of the nutritional model that influence the prenatal development of the fetus Zamira Sh. Abdullayeva and Guzal A. Shikhnazarova E3S Web Conf., 420 (2023) 05011 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342005011>
4. Sultaniyazovich, Y. M., Shamshaddinovna, A. Z., & Alisherovna, S. G. (2023). INFORMATION TECHNOLOGY-BASED HEALTH CARE. Science and innovation, 2(Special Issue 3), 721-723.
5. Mamonova, L. G. (2015). Present day concerns on diet of pregnant and nursing mothers. Current Pediatrics, 5(4), 104-106.
6. Shamshaddinovna, A. Z., Alisherovna, S. G., Karimullaevna, K. G., & Baxtiyorovich, A. S. (2023). RATIONAL NUTRITION OF PREGNANT WOMEN IN THE PERIOD OF PRENATAL DEVELOPMENT OF THE FETUS. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing, 1(3), 1-6.
7. Boymuratovna, B. G., Rajabbayevna, H. N., Normurodovna, H. H., & Toshkentovich, N. U. (2021). The Role of Vitamins in Health of Pregnancy Women. International Journal on Orange Technologies, 3(4), 128-131.
8. Sultaniyazovich, Y. M., & Alisherovna, S. G. (2022). Mathematical Model-Differentiated Dietary Nutrition Period of Prenatal Development of the Fetus. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 77-80.